

KAREN POWER, TECLA TOSCANO, GENNARO ALTAMURA,
PATRIZIO CATALANO, MANUELA MARTANO & PAOLA MAIOLINO

VESPA ORIENTALIS: A POSSIBLE VECTOR
FOR HONEYBEE PATHOGENS

Vespa orientalis: un possibile vettore per i patogeni delle api

Tre sono le specie di *Vespa* identificate sul territorio italiano e considerate tra i principali predatori dell'*Apis mellifera* e delle api selvatiche: *Vespa crabro*, *Vespa velutina* e *Vespa orientalis*. Il calabrone orientale *V. orientalis* è ben radicato in Sicilia, Calabria, Lazio e Campania, con segnalazioni in Liguria, Trieste e Toscana (GRAZIANI & CIANFERONI, 2021). Gli adulti si nutrono principalmente di carboidrati (IBRAHIM & MAZEED, 1967), mentre la covata viene alimentata con proteine animali (cavallette, mosche, vespe e api) (HERNÁNDEZ *et al.*, 2013). *Vespa orientalis* attacca le api in volo e le prede sono direttamente consumate o portate al nido per nutrire le larve (ISHAY, 1964). Questa interazione ape-calabrone può portare al possibile spillover di agenti patogeni tra le due specie (NANETTI *et al.*, 2022). Studi precedenti riportano la presenza di virus (FORZAN *et al.*, 2017; MAZZEI *et al.*, 2019), funghi (GABÍN-GARCIA *et al.*, 2021) e batteri delle api nelle vespe (NOWAR, 2016), nonché il loro possibile ruolo nella diffusione di agenti patogeni per le api.

Scopo di questo studio è stato quello di rilevare la possibile presenza nella *V. orientalis* di alcuni fra i più comuni agenti patogeni delle api ed in particolar modo sei virus (Acute Bee Paralysis Virus (ABPV), Black Queen Cell Virus (BQCV), Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV), Deformed Wing Virus (DWV), Kashmir Bee Virus (KBV), Sac Brood Virus (SBV) e *Nosema* spp. Sono state catturate 50 *V. orientalis* e osservate allo stereomicroscopio per evidenziare la presenza di eventuali alterazioni morfologiche indicative dell'azione dei virus e funghi. Di queste, 30 sono state sottoposte a multiplex PCR

per l'identificazione dei virus (CAGIRGAN & YAZICI, 2020) e 20 ad indagine copromicroscopica utilizzando il Mini-FLOTAC (CRINGOLI *et al.*, 2017) per l'individuazione di *Nosema* spp.

Non si era evidenziata alcuna alterazione morfologica nonostante i risultati biomolecolari mostrassero che DWV era il virus maggiormente presente (25/30), seguito da ABPV (19/30), BQCV (13/30), KBV (1/30) and SBV (1/30). Nessun campione risultava positivo per CBPV. In nessun campione erano individuate spore di *Nosema* spp. I virus rilevati nel nostro studio sono i più diffusi negli alveari presenti sul territorio italiano e in Campania (PERRINI *et al.*, 2016; MAIOLINO *et al.*, 2022) suggerendo la possibile trasmissione a *V. orientalis* attraverso la predazione di api e larve infette, e cannibalizzazione delle loro carcasse. Ad oggi, non è ancora chiaro se questi virus rappresentino vere e proprie infezioni o se *V. orientalis* sia un "ospite accidentale" che ha acquisito i virus passivamente. La mancata individuazione di *Nosema* spp. riportata nel nostro studio può essere legata al numero limitato di campioni analizzati oppure ad una bassa prevalenza anche in *V. orientalis* in accordo con quanto riportato da GABÍN-GARCÍA *et al.* (2021) in *V. crabro* e *V. velutina*. Ulteriori studi con un numero maggiore di campioni sono necessari per verificare le ipotesi effettuate.

Acknowledgements — Lo studio è stato finanziato con fondi del Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali-Università degli Studi di Napoli "Federico II"

REFERENCES

- CAGIRGAN A.A. & YAZICI Z., 2020. Development of a multiplex RT-PCR assay for the routine detection of seven RNA viruses in *Apis mellifera*. *J. Virol. Methods*, 281: 113858
- CRINGOLI G., MAURELLI M. P., LEVECKE B., BOSCO A., VERCRUYSE J., UTZINGER J. & RINALDI L., 2017. The mini-FLOTAC techniques for the diagnosis of helminth and protozoan infections in humans and animals. *Nat. Protoc.*, 12(9):1723-1732
- FORZAN M., SAGONA S., MAZZEI M. & FELICOLI A., 2017. Detection of deformed wing virus in *Vespa crabro*. *Bull. Insectol.*, 70: 261–265.
- GABÍN-GARCÍA L.B., BARTOLOMÉ C., GUERRA-TORT C., ROJAS-NOSSA S. V., LLOVO J. & MASIDE X., 2021. Identification of pathogens in the invasive hornet *Vespa velutina* and in native Hymenoptera (Apidae, Vespidae) from SW-Europe. *Sci. Rep.*, 11: 11233.
- GRAZIANI F. & CIANFERONI F., 2021. The northernmost record of *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771 (Hymenoptera: Vespidae) in peninsular Italy. *Revta. Gad. Entom.*, 12: 173–178.
- IBRAHIM M.M. & MAZEED M.M., 1967. Studies on the oriental hornet, *Vespa orientalis*. *Agric. Res. Rev.*, 45: 163-180.
- ISHAY J., 1964. Observations sur la biologie de la guêpe orientale *Vespa orientalis* L. *Insect. Soc.*, 11: 193–206.
- MAIOLINO P., MARTANO M., POWER K., DI PRISCO G., RUSSO A., MELE F., GUALTIERI L., CATALANO P. & CAVALIERE M., 2022. Emergenza api ed insetti impollinatori. Quaderni sulla sanità pubblica 4. *Mida Ed.*
- MAZZEI M., CILIA, G., FORZAN M., LAVAZZA A., MUTINELLI F. & FELICOLI A., 2019. Detection of

- replicative Kashmir Bee Virus and Black Queen Cell Virus in Asian hornet *Vespa velutina* (Lepelletier 1836) in Italy. *Sci. Rep.*, 9: 10091
- NANETTI A., BORTOLOTTI L. & CILIA G., 2021. Pathogens Spillover from Honey Bees to Other Arthropods. *Pathogens*, 10(8):1044.
- NOWAR E.E., 2016. Oriental Hornet (*Vespa orientalis*) as AFB Disease Vector to Honeybee (*Apis mellifera* L.) Colonies. *Mid. East J. appl. Science*, 06(04):934-940.
- PORRINI C., MUTINELLI F., BORTOLOTTI L., GRANATO A., LAURENSEN L., ROBERTS K., GALLINA A., SILVESTER N., MEDRZYCKI P., RENZI T., SGOLASTRA F. & LODESANI M., 2016. The Status of Honey Bee Health in Italy: Results from the Nationwide Bee Monitoring Network. *PLoS ONE*, 11(5): e0155411.

Authors' Address — K. POWER, G. ALTAMURA, M. MARTANO, P. MAIOLINO, Department of Veterinary Medicine and Animal Productions, Via Delpino, 1 - 80137 Napoli (I); T. TOSCANO, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli, I); P. CATALANO Dipartimento prevenzione asl Na2Nord, Via Nicola Amore, 2 - 80020 Casavatore (Napoli, I) email: karen.power@unina.it

